

Хорешко Н.В.,
науковий керівник – д. психол. наук, проф. Абсалямова Л.М.,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН І СПІЛКУВАННЯ
ПІДЛІТКІВ З БАТЬКАМИ І ПЕДАГОГАМИ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF RELATIONSHIPS AND
COMMUNICATION OF TEENAGERS WITH PARENTS AND
TEACHERS**

In adolescence, relationships with adults begin to evolve the influence of experiencing new feelings, which are associated with aspirations for independence, adulthood and self-affirmation. Adolescents begin to refuse increased normative control by adults, move away from idealized, far-fetched models of adults, begin to actively defend their rights to independence, put forward their own proposals in solving a large part of life issues, stop fulfilling the demands of adults regarding changes in their behavior. They try to reduce adults' control over themselves, painfully reacting to explicit or implicit restrictions on their rights.

Key words: *teenager, relationships, parents, teachers, psychological features.*

Кожний віковий період в житті людини по своїй суті дуже важливий. Розвивається людина, розвивається і особистість, індивідуальність. І особливо велику роль відіграють перші етапи становлення людини-особистості, серед яких і є підлітковий період. Відомо, що підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої гостроти. Це зумовлено специфічними явищами, що свідчать про перехід від дитинства до дорослості, що супроводжується якісною перебудовою усіх сторін розвитку особистості. Саме у цей період відбувається усвідомлення дитиною своєї індивідуальності, змінюється її ставлення до навколишнього світу, до себе, до інших людей, відбувається перебудова потреб та мотивів, поведінки. Водночас змінюються вимоги суспільства до підлітка. У зв'язку з цим підлітку необхідно погоджувати свої потреби з очікуваннями оточуючих та вимогами соціальних норм. Підліток – це вже не дитина, але ще і не дорослий. І ця, в де чому маргінальна позиція підлітка і є специфікою, цього періоду, але це далеко ще не розкриває суті, не пояснює його поведінки. Необхідність такого погоджування часто пов'язана із значними труднощами, котрі й стають причиною виникнення суперечностей у розвитку підлітка. Ці суперечності можуть протікати в гострій формі, зумовлюючи сильні емоційні переживання, порушення у поведінці школярів, у їх взаєминах з дорослими та ровесниками. (Атаманчук Н. М., Пільгук Т.С.,2014) Вивчення психології

даного вікового періоду, особливостей родинного спілкування, причин, що призводять до конфліктів у відносинах між батьками та дітьми на сьогодні є досить актуальним питанням.

У сфері взаємодії процес виходу підлітків зі світу дорослих першими помічають батьки. Зростання для підлітків значущості самого себе неухильно відображається на контактах з батьками. Підлітки починають проводити більше вільного часу поза сім'єю, рідко супроводжують дорослих, пізно лягають спати і все менше хочуть залишатися вдома вечорами. Водночас, у них знижується готовність бути слухняними і слухати вказівки батьків. Це зумовлюється тим, що в уявленнях підлітків дорослі все більше втрачають авторитет, яким вони раніше користувалися у своїх дітей. Потім виникають проблеми в економічній сфері сім'ї, що пов'язано з потребою підлітків бути самостійними матеріально незалежними від батьків. Батьки ж, користуючись такими прагненнями, часто намагаються пов'язати функції контролю і регламенту з економічними стимулами або іншими санкціями. Залежно від батьківських уявлень і очікувань щодо власної дитини, процес автономності і самостійності може бути прискорений або загальмований. Так, не існує конфліктів у взаєминах там, де батьки вважають дитину здатною до автономії і сприймають її як сильну, здатну «стояти на власних ногах». Навпаки, батьки, які вважають дитину дуже несамостійною і залежною, приписують їй нездатність створювати нові взаємини, успішно знаходити друзів і всіляко перешкоджають її самостійності. З точки зору дорослих, характер непорозумінь у процесі звільнення, яке виявляється у прагненні підлітків вийти з-під опіки дорослих, визначають такі моменти: широкі можливості в отриманні освіти, краща фінансова забезпеченість, велика кількість вільного часу в сучасній молоді порівняно з поколінням батьків. Підлітки ж, зі свого боку, вважають, що основні розбіжності у поглядах з батьками переважно стосуються одягу, зачісок, успішності у навчанні та захопленні і відпочинку. Це також можуть бути зіткнення поглядів щодо питань еротики і сексу. Напруженість у взаєминах між обома сторонами створюють такі вимоги батьків до підлітків, як охайність, допомога в домашньому господарстві та заборона палити.

Серед причин розбіжностей у поглядах між батьками і підлітками найбільш важливими вважають: соціальні відмінності, що пов'язані із зіткненням контролюючої ролі дорослих з потребами підлітків у автономії, різниці у досвіді дорослих і підлітків, відсутність чітких етапів переходу від дитячої залежності до дорослої незалежності, відсутність певних правил, які структурують послаблення батьківської влади у фазі переходу від дитинства до підлітковості.

Характер же взаємин з педагогами і вихователями, як і суб'єктивне ставлення до них, змінюються протягом підліткового віку. Якщо провідним мотивом взаємин і спілкування молодших підлітків є прагнення отримати

підтримку, заохочення педагога за поведінку чи навчання, то в середньому підлітковому віці виникає прагнення до особистого спілкування. З роками підлітків все більше хвилюють особистісні та професійні якості педагога. При цьому професійні якості педагогів у цілому задовольняють підлітків, а особистісні не завжди. Невдоволеність особистісними якостями педагогів сприймається ними частіше всього як проблема справедливості педагогів. Незважаючи на зовнішні і внутрішні протиріччя, які існують в міжособистісних взаєминах між дорослими та підлітками, останні відчують потребу в спілкуванні з дорослими.

Результати сучасних досліджень показують, що існують три основних типи взаємин, які певним чином впливають на мотиви, форми і зміни у спілкуванні дорослих і підлітків. Це, насамперед, взаємини, які спираються на офіційно зафіксовані права і обов'язки дорослих і дітей. Надалі, взаємини, які будуються на потребі розуміти один одного, на прагненні до емоційного контакту і допомоги іншому. А також взаємини, які виникають при відсутності прихильності один до одного або байдужості. Підлітки в більшості випадків прагнуть до довірливого, нерегламентованого типу взаємин з дорослими. Це створює сприятливі можливості для реалізації такої потреби спілкування, як вирішення характерної для цього періоду проблеми пізнання самого себе, своїх можливостей і свого місця у житті. Перевага в реальності регламентованого типу взаємин перешкоджає розвитку потреби у спілкуванні з дорослими, що спонукає підлітків до пошуку відповідей на виникаючі питання в колі однолітків, які не володіючи достатнім соціальним досвідом та необхідними знаннями, дають суперечливу інформацію та інтерпретують факти.

Особливо сприятливими бувають ситуації довірливого, нерегламентованого спілкування, коли дорослий виступає в якості друга. З ним легко проводити час, знаходити теми для розмов, а також займатися спільною діяльністю. Такий тип взаємин допомагає підлітку по-новому подивитися на світ дорослих і, завдяки йому набути самостверджуючих позицій для власного життя. В результаті цього створюються глибокі емоційні і духовні контакти з дорослими, які підтримують підлітка в складних чи критичних життєвих ситуаціях.

Одним з позитивних досягнень, що виникають в довірливому спілкуванні, є потреба підлітка в прагненні допомогти і підтримати його, розділити з ним радість і горе. Дорослий, який здатен зрозуміти співпереживання і готовий прийняти співчутливе ставлення до себе підлітка, виступає у взаєминах з ним на рівні. Підліток завжди відчуває потребу поділитися своїми враженнями, розповісти про події свого життя, але йому буває важко зробити перший крок до більш близького спілкування. Для дорослого дуже важливо обрати саме нерегламентовану форму спілкування, враховуючи вразливість підлітка.

Спілкування підлітків з дорослими – це питання соціальних проблем, взаємостосунки між людьми, моральні оцінки подій і вчинків оточуючих, особистісні взаємини між хлопцями і дівчатами та проблема вибору ціннісних орієнтацій, а також самоствердження себе як особистості. Серед партнерів по спілкуванню ними особливо виділяються батьки, педагоги та друзі. Якщо підліток у відносинах відчуває, що від нього багато очікують, він намагається ухилитися від виконання обов'язків. Тому для розуміння і сприйняття підлітком нової системи взаємин важлива чітка аргументація вимог, які йдуть від дорослого. Неаргументоване нав'язування вимог відкидається у будь-якому випадку. Треба запам'ятати, що підліток, в основному, більше вимагає певних прав, ніж прагне прийняти на себе обов'язки. Велике значення в цей період мають єдині вимоги до підлітка як в сім'ї, так і в соціумі. У випадках, коли вимоги суперечливі, підлітки здебільшого демонструють протести в різних формах, проявляють непокірність з метою змінити такі взаємини. І дорослі поступово, під впливом вимог підлітків, вимушені переходити до нових форм спілкування з ними. Цей процес далеко не завжди відбувається без психологічних травм. До цього додається стереотип сприйняття підлітків як підлеглих і залежних, а тому дорослі не завжди здатні задовольнити їх потребу в нерегламентованому спілкуванні.

Спілкування підлітків багато у чому зумовлюється їх настроєм, який протягом невеликого проміжку часу може змінюватися прямо на протилежний. Лабільність настрою та амбівалентність почуттів можуть призводити до поверхового, неорганізованого спілкування. За таких умов спостерігаються невміння протистояти тиску з боку дорослих, обмеженість словникового запасу та мовленнєвої культури порівняно зі старшим поколінням. Все це призводить до того, що у контактах підлітків переважають мало усвідомлювані поведінкові реакції (Абсаямова Л.М., 2011).

Найхарактернішою є реакція «відходу» від ситуації, коли підліток обминає «гострі кути», або зовсім не помічає чи нівелює проблему. Проте невіршені питання з часом важким тягарем лягають на його плечі. В ситуаціях, коли зменшується увага з боку близьких чи висуваються завищені очікування до підлітка, які пов'язані з переважанням його духовних і фізичних сил, може наступати реакція опозиції. Вона характеризується тим, що підліток у взаєминах з дорослими різними засобами намагається привернути їх увагу, переключити її з усіх інших на себе. Найлегший спосіб досягнути мети і увійти в яскравий світ соціуму полягає для підлітків у наслідуванні зовнішніх форм поведінки дорослого. Для хлопців зразком часто стає чоловік, який веде себе мужньо, сміливо, витримано, зі стійкою силою волі і вірністю у дружбі. У дівчат розвивається тенденція відтворювати образи тих жінок, які сприймаються «як істинна жінка»: старших подруг, привабливих, розумних, популярних. Наслідування поведінки значущого дорослого, причому в першу чергу зовнішніх,

доступних сторін: в одязі, зачісках, прикрасах, косметиці, особливому лексиконі, манері поведінки, особливостях харчування, засобах відпочинку і розваг – тобто того, на основі чого можна досягти певного успіху (Абсалямова Л.М., 2006). Оскільки зразками для імітації виступають не тільки дорослі, але і однолітки підлітків, то створюваний ними ідеал буває досить суперечливим. Він поєднує у собі як дорослого, так і молодішої людини, причому не завжди ці якості узгоджуються в одній особі. У цьому і полягають основні чинники невідповідності підлітків власному ідеалу і їх постійні переживання з цього приводу (Хомуленко Т.Б., Абсалямова Л.М., 2011). При недостатній критичності і несамостійності в судженнях, реакції імітації дорослого життя можуть здійснювати негативний вплив на поведінку підлітка. Негативна імітація виявляється у підлітків тоді, коли для наслідування вибирається негативний зразок. Часто буває так, що це людина, яка була причиною багатьох страждань і образ підлітка. У цьому віці дуже часто спостерігаються реакції гіперкомпенсації, коли підлітки для самореалізації вибирають ті сфери діяльності, в яких необхідно долати певні труднощі. У взаємостосунках вони намагаються продемонструвати, що неуспіх в якійсь одній галузі, вони можуть компенсувати успіхами в іншій – в такій, де здатні реалізувати свої внутрішні можливості.

Реакції незалежності у більшості випадків досить яскраво виражені, проте багато психологів зазначають, що звільнення від опіки батьків пов'язано з тендерними відмінностями, тобто уявленнями про те, якою в межах даної культури, може бути поведінка представників різної статі. Вимоги свободи, звільнення від контролю батьків сильніше помітні у дівчат-підлітків. Дівчата частіше прагнуть до автономії в силу того, що сімейні вимоги довго утримують їх – батьки примушують займатися домашніми справами та суворо контролюють. Після 15 років прагнення до свободи і незалежності дівчат помітно знижується. У хлопців, навпаки, на початку підліткового віку такі реакції малочисельні. Адже ставлення до хлопців визначають інші потреби: досягнута самостійність і незалежність у кінці дитинства не зникає в підлітковому віці. Але після 15 років ці реакції зростають, оскільки виникають труднощі у хлопців, які пов'язані з конфронтацією з приводу їх шкільних успіхів, життєвих цінностей і професійного вибору.

На основі аналізу суджень підлітків, представлено сім видів батьківської влади у спілкуванні: авторитарний, авторитарний, демократичний, егалітарний, дозволяючий, попускаючий та ігноруючий (М. Кле, 1991). За проблемами авторитарного і авторитарного стилю батьків обов'язково виникає проблема формування стилю спілкування підлітка за такими ж зразками з іншими людьми. У взаєминах поза сім'єю такі підлітки, позбавившись жорсткого контролю і небезпеки покарання, починають самі жорстко спілкуватися з однолітками, виявляють неповагу до дорослих, демонструють свою свободу, порушують норми моралі. Інколи

їх поведінка носить характер безпомічності, сором'язливості або, навпаки, виявляється зухвалість, виконується роль паяців. Підсилений контроль і оцінка приносять тільки негативні наслідки: підліток втрачає можливість бути вільним, не вміє користуватися свободою. У неконтрольованих ситуаціях у нього активізується прагнення до самостійності, хоча морально-етичні зразки його самореалізації відсутні. В результаті підліток опиняється в ситуації конфлікту як з батьками, так і з іншими дорослими.

Моделі поведінки дорослих, що пов'язані з попускаючим та ігноруючим стилями, як правило, демонструють недостатність уваги, турботи і керівництва старших. Підліток дуже часто почуває себе самостійним, адже він може стати джерелом проблем і тривоги всієї сім'ї. А прагнення звільнити підлітка від труднощів і неприємних обов'язків спричиняє нездатність до об'єктивної рефлексії. Підліток, якому все дозволяють, рано чи пізно потрапляє в критичну ситуацію. Невміння рахуватися з думкою оточуючих, поява неадекватно високого рівня вимог та потреба уваги до себе не узгоджуються з недостатнім досвідом подолання складних життєвих ситуацій. В той же час підлітки, які стикаються з демократичним, егалітарним та дозволяючим типами взаємин з дорослими, здатні відповідати суспільним очікуванням у сфері спілкування і бувають достатньо прогнозованими. Вони рідко переживають почуття відторгнення і покинутості. Ці моделі гарантують поступовий розвиток емоційної і поведінкової самостійності і дозволяють підліткам оволодівати навичками прийняття рішень та взяття відповідальності за їх виконання на себе.

Отже, зазначені стилі спілкування і виховання, які використовуються дорослими, дають можливість уявити варіанти умов, що створюються для підлітків батьками та педагогами. Саме різноманітність стилей спілкування, яку отримує підліток у повсякденних відносинах з дорослими, навчають його стратегіям спілкування у реальних відносинах між людьми (Абсалямова Л.М., 2009).

Незалежність від дорослих, і разом з тим, зростає значення однолітків у соціальному житті підлітків, все ж таки опосередковано визначають їх приналежність до цінностей сучасників. Принаймні багато ціннісних орієнтацій черпається молодим поколінням із засобів масової інформації: інтернету та телебачення, іноді з преси. Виступи провідних вчених, відомих політичних діячів, художників і літераторів, психологів і медиків, економістів і юристів сприяють формуванню системи цінностей підлітків. Тому слід підкреслити, що не тільки однолітки, але і дорослі виступають альтернативним джерелом вибору моделей поведінки підростаючої особистості. Підлітки схильні приймати норми дорослих у тих сферах, де культурні норми стабільні і тоді, коли рішення мають тривалі наслідки.

Отже, протиставлення референтних джерел соціалізації підлітків являє собою штучний двоякий поділ: вплив кожної групи залежить від соціальної ситуації. Однолітки визначають смаки, переваги, мовлення, способи індивідуальних та статевих відносин, а дорослі впливають на вибір соціально-економічних цінностей, звичок споживання, релігійної приналежності чи політичних поглядів. Яком бути, як себе вести – це залежить насамперед від самої людини, її світогляду, її самоповаги, конкретної життєвої позиції, яку дорослі повинні допомогти підліткам сформувати. З часом підліток прагне пізнання не стільки міжлюдських взаємин, скільки проникнення вглиб особистості. Інтереси підлітка поступово переміщуються із площини матеріальних цінностей у напрямі до духовних запитів. Такий перехід може статися не за примусом, а завдяки довірі, на основі якої може виникнути особиста відповідальність за конкретну поведінку. Тому дорослим потрібно вчитися довіряти підліткам і допомогти їм відчувати віру в себе.